

RF 스위치를 이용한 가변형 주파수 식별기 설계 및 제작

심성민*, 이연수*, 강혜림*, Ignacio Llamas-Garro**, Moisés Espinosa-Espinosa**, 김정무*
 전북대학교*, Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya**

Design and Fabrication of Reconfigurable Frequency Discriminator using RF switch

Sung-min Sim*, Yeonsu Lee*, Hye-Lim Kang*, Ignacio Llamas-Garro**, Moisés Espinosa-Espinosa**, Jung-Mu Kim*,
 Chonbuk National University*, Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya**

Abstract - 본 논문에서는 RF 스위치를 사용하여 187.5 MHz의 해상도로 1-4 GHz에서 주파수 대역을 측정하는 가변형 주파수 측정 식별기를 설계 및 제작하였다. 식별기는 마이크로스트립 라인과 PIN 다이오드를 사용하여 4 bit 가변형 구조를 가졌으며, 1 개의 기준 선로, 4 개의 지연 선로, SP4T RF 스위치, 전력 분배기, 전력 합성기 등으로 구성되었다. 가변형 주파수 측정 식별기의 시뮬레이션과 제작 결과는 bit별 아날로그 신호 특성으로 나타내었고 그 결과를 비교 및 분석하였다. 마지막으로 제작된 회로는 40 ns의 응답시간과 53 mW의 전력 소모를 가진 것을 확인 하였다.

1. 서 론

오늘날의 전장(battlefield)에서는 전자전(electric warfare)을 통해 적진의 무기체계에 대한 정보를 신속하고 정확하게 수집하여 전장에서의 우위를 확보한다. 이에 대한 정보는 레이더 정보 수신, 전자정찰을 통해 적진의 전파를 탐색하고 위협 신호를 수집, 분석 및 식별하여 얻어진다. 순시 주파수 측정(Instantaneous Frequency Measurement: IFM) 수신기는 적진의 정보를 수집하기 위해 사용되는 장비로써, 적진이 사용하는 임의의 다양한 주파수의 탐색이 가능하여 활발히 연구되고 있다 [1]. 기존의 IFM 수신기들은 대부분 지상에서 전자전을 지원하거나 유인 항공기에 탑재하여 적진의 넓은 지역을 신속하게 정보 수집하지만, 몇 가지 문제점을 가지고 있다.

그림 1(a)에서 볼 수 있듯이, 기존의 IFM 수신기는 안테나, 제한 증폭기, 식별기, 증폭기, A/D 변환기로 구성되어 있다. 하지만, 주파수 식별을 위한 bit의 수가 증가할수록 bit별 식별기, 증폭기, A/D 변환기 등 많은 추가적인 소자들이 필요하게 된다. 따라서, IFM 수신기의 전력 소모가 높아지고 크기가 커지는 문제점이 발생한다 [1, 2].

기존의 IFM 수신기는 지상에 설치되거나 유인 항공기에 탑재되어 전력 및 규격의 제약을 크게 받지 않지만, 전장에서 안전하게 사용할 수 있는 무인 항공기를 통해 레이더 정보 수신 및 전자정찰을 할 경우, 기존 IFM 수신기의 높은 전력 소모, 무거운 무게와 큰 규격은 무인 항공기 탑재에 부적합하다 [3]. 본 연구진은 기존의 IFM 수신기의 문제점들을 해결하기 위해, 그림 1(b)과 같이 가변형 주파수 식별기를 사용하는 가변형 주파수 측정(Reconfigurable Frequency Measurement: RFM) 수신기를 제안한다. 제안하는 RFM 수신기는 기존의 IFM 수신기와는 달리 가변형 주파수 식별기 뒷단에 추가되는 bit별 소자들이 하나씩 밖에 없기 때문에, RFM 수신기의 저전력화, 소형화 및 경량화가 가능하다. 따라서, RFM 수신기는 무인 항공기에 탑재하기 적합하여 오랜 시간동안 정보 수집이 가능하다.

이에 본 연구는 전력소모가 적고 규격이 작은 RFM 수신기를 제안하였고 RFM 수신기의 핵심인 가변형 주파수 식별기를 제작하였다. 가변형 주파수 식별기는 전력 분배기, Radio Frequency (RF) 스위치, 기준선로, 지연선로, 전력 결합기로 구성되어있으며, 1-4 GHz 주파수 대역에서 4 bit 주파수 식별이 가능하다. 제작된 가변형 주파수 식별기는 각 bit마다 RF 특성이 측정되었고, 주파수 해상도는 약 187.5 MHz이며, 아날로그 신호의 디지털화를 위한 문턱 값은 -8 dB를 가진다. PIN 다이오드 스위치 대신 RF MEMS 스위치나 RF MEMS 가변형 스위치를 사용하면 전력 소모가 거의 없는 RFM 식별기를 구현할 수 있다.

2. 본 론

2.1 가변형 주파수 측정 식별기 설계

그림 2는 전력 분배기, Single Pole Quadruple Throw (SP4T) RF 스위치, 하나의 기준 선로, 4개의 지연 선로, 전력 결합기로 구성된 가변형 주파수 식별기 구조도를 보여주고 있다. 기준 선로는 l_0 길이를 가지며, 시간은 t_0 , 위상은 $\theta_0(t_0)$ 만큼의 지연된다. 4 개의 지연

선로들은 각각 l_1, l_2, l_3, l_4 의 길이를 가지며, 시간은 각각 t_1, t_2, t_3, t_4 지연되며, $\theta_1(t_1), \theta_2(t_2), \theta_3(t_3), \theta_4(t_4)$ 의 위상 지연을 가지도록 설계되었다. 각 선로들의 길이는 2.5 GHz의 관내파장 (λ_g)을 기준으로 $l_0 = \lambda_g, l_1 = \lambda_g/2, l_2 = 3\lambda_g/2, l_3 = 2\lambda_g, l_4 = 5\lambda_g/2$ 를 가진다. 기준 선로와 지연 선로들을 사용하여 4 bit 주파수 식별을 위해 SP4T RF 스위치는 4 개의 지연선로로 각각의 시간 지연마다 각각의 지연선로로 신호가 흐르도록 만든다. 기준 선로와 지연 선로들은 전력 결합기를 통하여 결합된다. 결합된 신호들은 총 4 개의 상태를 만들고, 각 상태마다 신호는 주파수에 대해 다른 위상 및 크기 차이를 가지게 된다. 결과적으로, 주파수에 대한 신호 크기의 변화를 통해 아날로그 신호를 디지털화하여 주파수 식별을 가능하게 한다. 신호 크기의 변화 정도는 기준 선로와 지연 선로사이의 위상차에 의해 결정되고 이 위상차는 지연 선로의 길이에 의해 결정되므로 1개의 기준 선로, 4개의 지연 선로와 2개의 SP4T RF 스위치를 통해 1-4 GHz 주파수 대역에서 4 bit 식별 할 수 있다.

2.2 가변형 주파수 측정 식별기 제작

가변형 주파수 측정 식별기의 회로는 LPKF Protolaser S (LPKF Laser & Electronics AG, Germany)을 사용하여 레이저로 Arlon AD1000 기판($\epsilon_r: 10.2, \tan\delta: 0.0023$) 위에 형성되었다. 기판의 두께는 1.27 mm, 신호선의 두께는 0.035 mm 이고 제작된 가변형 주파수 측정 식별기의 전체 규격은 102 mm x 96 mm 이다. 전력 분배기와 결합기는 100 Ω 과 220 Ω 의 저항을 사용하여 1-4 GHz에서 50 Ω 정합되도록 제작하였다. SP4T RF 스위치는 6 개의 BAR 50-02V 다이오드(Philips Semiconductors, Inc, USA)를 사용하여 제작되었고 다이오드는 2.5 GHz에서 0.1425 dB와 -9.32 dB의 삽입손실과 격리도 특성을 가진다. 또한, 다이오드에 10 mA의 바이어스 전류를 인가하였을 때 250 mW의 전력 소모와 3 Ω 의 저항을 가지며 최대 30.17 dBm의 RF 전력까지 처리할 수 있다. 제작된 회로는 40 ns의 응답시간을 가지고 53 mW의 전력을 소모한다. 그림 3은 제작된 4 bit 가변형 주파수 측정 식별기를 보여준다.

2.3 측정 및 결과

가변형 주파수 측정 식별기는 Momentum (Keysight Technologies, Inc, USA)을 통해 4 가지의 상태에 대해 Scattering parameter $21(S_{21})$ 특성이 시뮬레이션 되었고, Short-Open-Load-Thru 보정된 네트워크 분석기(Agilent Technologies Co., USA)를 사용하여 S_{21} 특성이 측정되었다. 그림 4는 가변형 주파수 측정 식별기의 시뮬레이션 및 측정 결과를 보여준다. 그림 4(a)는 최상위 bit의 아날로그 신호를 나타내고 그림 4(b)는 최하위 bit의 아날로그 신호 특성을 보여주며, 모든 상태에서 회로의 측정 결과는 주파수가 증가할수록 선로의 손실에 의해 전달 특성이 낮아지는 것을 확인 할 수 있다. S_{21} 신호의 주파수 해상도(f)는 1-4 GHz 주파수 대역에서 식 $f = BW/2^N$ 로부터 187.5 MHz를 구할 수 있다 [2]. BW는 측정주파수의 대역폭을 의미하고, N은 bit의 개수를 의미한다. 시뮬레이션과 측정 결과는 그림 4에서 비교되었으며, 두 결과는 거의 일치하지만, 최상위 bit의 아날로그 신호에서 27.96 MHz, 두 번째 상위 bit의 신호에서는 112.17 MHz 만큼 중심주파수가 천이되었고, 두 번째 하위 bit와 최하위 bit의 신호는 각각 65.84 MHz와 50.59 MHz 만큼 주파수 천이되었다. 이 결과는 실제 기판과 데이터 시트(data sheet)상의 유전율 차이에 의해 주파수 천이가 발생하는 것으로 사료된다. 마지막으로, 회로에 의해 식별된 bit는 연속적으로 처리되어 버퍼에 저장되고, RF 스위치에 의한 상태변환 과정에서 순간적인 리플(ripple)은 전달 특성을 통한 bit를 읽기에 영향을 주지 않음을 확인하였다.

3. 결 론

본 연구에서는 기존의 IFM 수신기에 비해 전자소자의 개수를 줄여 저전력, 소형의 4 bit 가변형 주파수 측정 식별기를 제안하였다. 이 회로는 RFM 수신기의 핵심 부품으로 사용되며, 53 mW의 전력을 소모하고 최대 30.17 dBm의 RF 전력을 처리할 수 있다. 또한, 전체 회로의 규격은 102 mm x 96 mm으로 작기 때문에, 무인 항공기의 주파수 측정 식별기로써 활용가능하다.

[감사의 글]

본 연구는 한국연구재단의 지원과(과제고유번호: NRF-2014R1A1A20556 53), North Atlantic Treaty Organization (NATO/OTAN)의 지원을 (과제고유번호: SFP 984809) 받아 수행된 연구입니다.

[참 고 문 헌]

- [1] P. W. East, "Fifty years of instantaneous frequency measurement", IET Radar, Sonar & Navigation, Vol. 6, 2, pp. 112-122, Jan. 2012
- [2] M. F. A. de Souza, F. R. L. e Silva, M. T. de Melo and L. R. G. S. L. Novo, "Discriminators for instantaneous frequency measurement subsystem based on open-loop resonators", IEEE Trans. Microw. Theory Tech. Vol. 57, 9, pp. 2224-2231, Sep. 2009
- [3] M. Espinosa-Espinosa, I. Llamas-Garro, B. G. M. de Oliveira, M. T. de Melo, Jung-Mu Kim, "4-bit, 1 to 4 GHz Reconfigurable Discriminator for Frequency Measurement", 2014 EuMIC, pp.652-655, 2014

<그림 1> (a) 순시 주파수 측정 수신기(IFM), (b) 가변형 주파수 측정 수신기의 구성도(RFM)

<그림 2> RF 스위치를 이용한 지연선로 기반의 4 bit 가변형 주파수 식별기의 구조도

<그림 3> 제작된 RF 스위치를 이용한 지연선로 기반의 4 bit 가변형 주파수 식별기

<그림 4> 4 bit 가변형 주파수 식별기의 시뮬레이션 및 측정된 결과